

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ

Тураев Б.Т.

к.т.н. доцент кафедры «Материаловедения и современные инновационные технологии»
Совместный Белорусско-Узбекский Межотраслевой Институт Прикладных Технических
Квалификаций В Городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196523>

***Аннотация.** В статье анализируются интерактивные педагогические методики обучения, которые широко используются сегодня и направлены на повышение качества образования.*

***Ключевые слова:** педагогика, образование, методика, кластер, график-органайзер.*

***Abstract.** The article analyzes interactive pedagogical teaching methods that are widely used today and are aimed at improving the quality of education.*

***Keywords:** pedagogy, education, methodology, cluster, schedule organizer.*

Один из приоритетных направлений развития страны является система образования. В настоящее время в период глобализации использование интерактивных методов обучения является приоритетным направлением для повышения качества образования, а также не теряет своей актуальности. В процессы обучения применение современных методов обучения обеспечивает высокой эффективности обучения. Однако, выбор методов обучения и применение их в зависимости от дидактических задач каждого занятия является целесообразно.

При этом необходимо использовать по мере возможности традиционные методы обучения, наряду с этим дополнить занятия различными интерактивными методами, которые должны активировать деятельности обучающейся. Для этого необходимо организовать занятие рационально, с учетом интерес обучающейся к занятию, выбрать методов и средств обучения согласно изучаемого учебного материала. С этим можно достичь высокой эффективности занятия, а также степень усвоения обучающейся, практические навыки и квалификаций.

Рассматриваем положительные стороны интерактивных методов обучения.

Интерактивные методы – активизирует обучающейся и принуждает свободного мышление, в учебно-воспитательном процессе организует совместное взаимодействие студент-студент, студент-преподаватель. Таким образом обучающий воспитывает у обучающегося мотивации для активного участия в учебных процессах. Существуют следующие положительные стороны интерактивных методов обучения:

- высокое эффективное образование;
- высокое поощрение обучающейся;
- обращает внимание на ранее полученное знание;
- поощрение инициативности и ответственности обучающейся;
- обучение практическим выполнением;
- создание условия для двухстороннего дебата.

В учебных занятиях широко применяются и дают свою эффективность интерактивные методы как «Мозговой штурм», «Блиц опрос», а также графики органайзеры.

Основными принципами интерактивных методов обучения являются: максимальная вовлеченность всех участников, нацеленность на эффективное усвоение материала, непрерывный обмен знаниями и идеями, формирование у обучающихся самостоятельных мнений и практических навыков, наличие обратной связи, воздействие на каждого обучающегося.

Основной задачей графика органайзера «Кластер» является направлять действия студентов на раздельное изучение обучаемого объекта, формирует у них на основе многовариантности навыки определения по наружным и внутренним взаимосвязи.

Для использования графика органайзера «Кластер» требуется разделить группу студентов на подгруппы составляющих из 3...5 студентов. Каждая группа разрабатывает отдельные элементы материала. Для этого в аудитории должно быть учебники, учебные пособие и другие источники информации достаточном количестве.

Этапы составления кластера для нашего премьеры должно осуществляться следующим порядки:

1. Классная доска по количеству подгрупп разделяется на части и «ключевые слова» на доске пишет преподаватель, в отдельных случаях студенты тоже могут указать.
2. Мысли касающейся элементов информации описывает точным глаголом.
3. Взаимосвязь между основными понятиями и идеями показывается на доске(схеме).
4. Студенты в подгруппах записывают свои варианты в тетрады.
5. Разнообразные мысли обобщается и подводятся итоги.
6. Преподаватель в подгруппы контролирует действие участников и оценивает справедлива.

Организация и проведение лекции по теме «Устройства автомобилей»

В высших учебных заведениях учебные занятия планируется и проводится по содержанию и целью занятия, а также предмета. При этом учитывается своеобразие требований предъявляемые к подготавливаемым специалистов.

Составление содержание лекции является творческим процессом. Необходимо отметить, что выбор способов усвоения изучаемого материала занимает первое место, затем ее основные части закрепляется, развивается и необходимо обращать внимание на самостоятельную подготовку и другим способом.

В лекции учитывается порядок доведение учебных материалов и их последовательность, место и продолжительность, информации новых теоретических материалов по теме лекции, повторение, закрепление и развитие имеющихся знаний.

При процессе подготовке текста лекции уточняется взаимосвязь пройденных и предыдущих тем, место и логическая продолжительность, учебно-воспитательные цели занятия, содержание учебных вопросов, методика обучения, требование руководящих документов, показные средств обучения, передовые опыты и достижение науки и техники настоящего время.

Технологическая карта организации занятий имеет следующий вид:

Время: 2 часа	Количество студентов: не более 100
Тип учебного занятия	Информационная лекция
План лекции	<ol style="list-style-type: none"> 1. Краткие история автопромышленности РУ. 2. Назначение и классификация автомобилей. 3. Основные узлы автомобилей.
Цель учебного занятия: Формировать у студентов знаний по истории, устройство, применение и технического обслуживания автомобилей.	
Деятельность преподавателя:	Деятельность студента:
<ul style="list-style-type: none"> - ознакомить с историей автомобилестроения Республики Узбекистан; - ознакомить назначением и классификацией автомобилей; - ознакомить с устройством автомобилей; - ознакомить с механизмами двигателей внутреннего сгорания; - ознакомить с системами двигателей внутреннего сгорания. 	<ul style="list-style-type: none"> - слушает, задают вопросы, а также поделится своими мнениями; - слушает, отдельные моменты записывает и поделится своими мнениями; - слушает и составляет кластер по устройство автомобиля; - слушает и записывает назначение КШМ и ГРМ; - слушает и записывает виды систем двигателей внутреннего сгорания.
Способы обучения	Мозговой штурм, блиц опрос и кластер
Структура организации учебного процесса	Публичный
Средство обучения	Текст лекции, доска, проектор
Условия обучения	Аудитория оснащенной учебно-техническими средствами
Методы и средства обратной связи	Устный контроль: вопросы и ответы

На лекционных занятиях можно использовать следующих интерактивных методов обучения:

1. В вводной части занятия целесообразно применять метод «Мозговой штурм».
2. Для определения знаний студентов по предыдущих занятий можно использовать методом «Блиц опрос».
3. С целью изложения общее устройство автомобиля или трактора целесообразно использовать графический органайзер «Кластер».

Мозговой штурм включает 3 этапа:

1. **Предварительный этап — постановка задач.** На этом этапе чётко формулируют задачу, отбирают участников штурма, определяют ведущего и распределяют прочие роли участников в зависимости от задачи и выбранного способа проведения штурма.

2. **Основной этап — генерация идей.** На этом этапе генерируют варианты решения задачи. Для максимальной эффективности в процессе генерации важно соблюдать несколько правил:

Главное — количество идей. Не делайте никаких ограничений.

Полный запрет на критику и любую оценку идей, включая положительную, так как оценка отвлекает от основной задачи и сбивает ритм работы и творческий настрой.

Необычные и даже абсурдные идеи — желательны.

Комбинируйте и улучшайте любые идеи.

2. **Экспертный этап — группировка, отбор и оценка идей.** На этом этапе хаотичные идеи классифицируют, анализируют и оценивают. Этот этап позволяет выделить наиболее ценные идеи и дать окончательный результат мозгового штурма. Качество экспертного этапа напрямую зависит от строгости и однообразия критериев отбора идей участников. Часто этот этап пропускают и участники просто выбирают понравившийся вариант.

Блиц-опрос-это разновидность опроса, метод контроля уровня знаний студентов в процессе обучения, при котором без всякой дополнительной подготовки преподаватель задает студенту любой вопрос из тех, которые были рассмотрены во время аудиторных занятий, по текущей тематике.

Вопросы и ответы «Блиц-опроса» по теме «Устройство автомобилей»:

БЛИЦ-ОПРОС	
1. Из каких основных частей состоит автомобиль?	Кузова, двигателя и ходовой части
2. Для чего предназначен кривошипно-шатунный механизм двигателя внутреннего сгорания?	Для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала
3. Для чего предназначен газораспределительный механизм двигателя внутреннего сгорания?	Обеспечивает впуск и наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью и выпуск отработанных газов
4. Какие системы имеет двигатель внутреннего сгорания?	Впускную, топливную, зажигания, смазки, охлаждения и выпускную

Кластер-это педагогическая стратегия, которая позволяет ученикам свободно размышлять над какой-либо темой, дает доступ к собственным знаниям, пониманию или представлениям об определенной теме, а также развивает память и пространственное мышление. Его можно составлять индивидуально, в группах или всем классом.

Кластер - это графическая форма организации информации, когда выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех

связей между ними. Он представляет собой изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного материала.

Выводы:

- применение интерактивных методов обучения при изучение технических дисциплин стимулирует обучающихся, а также повышает качество образование;
- развивает у студентов способности самостоятельной работы и стимулирует мотивации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Узбекистан об образовании № ЗРУ-637.-Т.:2020. -23 сентября. WWW.Lex.uz
2. Еремеев, А.В. Двигатели внутреннего сгорания основы теории и расчета: Учебное пособие/ А.В. Еремеев. – Томск: Изд-во, ТПУ, 2013. -132 с.
3. Савич, Е. Л. Устройство легковых автомобилей: Учебное пособие/ Е. Л. Савич, П.В.Иванис. – Минск: БНТУ, 2019. -71с.
4. Косолапова М. А., Ефанов В.И. Развитие профессиональной компетентности преподавателя технического вуза при повышении квалификации // Материалы международной научно-методической конференции «Современное образование: проблемы обеспечения качества подготовки специалистов в условиях перехода к многоуровневой системе высшего образования» Томск : с. 161-162.